

TEATR TARIXI

Tursunaliyeva Marg'iyona**O'zDSMI "Madaniyat va san'at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish"****yo'nalishi 4-bosqich talabasi****J.Nishonova****Ilmiy rahbar**www.doi.org/10.5281/zenodo.10579521

Annotatsiya: bu maqolada teatr, dunyoning qadimgi zabardast teatrlari haqida sahna va teatr tarixi haqida ma'lumotlar keltrilgan

Kalit so'zlar: teatr, sahna, akademik,

Inson yaralibdiki har doim mehrga ya'ni yoqimli hislarga tashna bo'lib kelgan msalan qorni ochsa tansiq taom yegisi kelishi, charchaganda yoqimli musiqa tinglashni yoki o'zi suygan mashg'ulot bilan shug'ullanishni yoki bo'lmasam to'yib orom olishni, jahli chiqqanda tinchlantruvchi bir vositaga, hafa bo'lganda esa ovutguvchiga muhtoj bo'ladi. Teatr esa ana o'sha yuqorida keltrib o'tgan va boshqa hissiyotlarni o'zida mujassam qilgan bu hissiyotlarni badiiy ravishda insonlarga namoish etguvchi insonlarni hayot maznunini boshqacha ko'rinishini sahnaviy talqinda o'zida mujassam etgan ajoyib dargoh hissoblanadi. **Teatr** (yun. theatron -tomoshagoh) 1) san'at turi; uning o'ziga xos ifoda vositasi aktyorning omma oldidagi o'yini jarayonida yuzaga keladigan sahnaviy voqeadir. Teatr san'atida ham boshqa san'atlarda bo'lganidek, xalq hayoti, tarixi, dunyoqarashi aks etib, jamiyat taraqqiyoti, ma'naviyati, madaniyati bilan bog'liq holda o'zgarib, takomillashib boradi. Teatr asosida og'zaki yoki yozma dramaturgiya yotadi. sintetik san'at bo'lib, jamiyat hayotida, tomoshabinlarning ma'naviy va estetik tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Unda dramaturgiya, musiqa, tasviriy san'at, raqs, me'morlik ajralmas birlikni tashkil etadi. Teatr ning muhim vositalaridan biri sahna nutqidir. Aktyor qahramonning pyesadagi so'zlarini o'zlashtirib olar ekan, qahramon qiyofasida, holatlarda turib uning nutqiy tavsifini yaratadi, boshqa personajlar bilan muloqotga kirishadi. Sahna nutqi xarakterlarning ochilishida, asar mazmuni, konfliktining yoritilishida muhim o'rin tutadi (qarang Sahna nutqi). Sahna asarlarining yaratilishida teatr rassomligi (ssenografiya)ning hissasi katta. Rassom asar mazmuni va rej. yechimidan kelib chiqib, dekoratsiya yaratadi. (qarang Teatr dekoratsiyasi san'ati). Teatrda musiqaning ham o'rni katta, tomosha turi va janriga bog'liq holda u turli vazifani bajaradi: dramatik spektakllarda yordamchi vosita bo'lsa, operetta, musiqali dramada so'z bilan barobar huquqqa ega, opera va baletda esa hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. (qarang Teatr musiqasi). Teatr san'ati uzoq tarixga ega bo'lib, uning asosiy unsurlari (boshqa qiyofaga kirish, dialog, to'qnashuv kabi) insoniyatning ibtidoiy davrlarida ovchilik, mehnat va liniy marosim, bayramlar bilan, totemizm, animizm kabi ibtidoiy dunyoqarash va ajdodlarning ruhlariga sig'inish bilan bog'liq holda shakllangan. Yunoniston, Hindiston, Turonda mil. av. V asrdayoq Teatr jamiyat hayotida muhim o'rin tutgan. Hindistonda Teatr sanskrit Teatr, xalq Teatri shakllarida hamda "Mahobhorat" va "Ramayana" dostonlari bilan bog'liq holda rivojlangan; dramaturgiya va sahna san'ati haqida "Natyashastra" nomli risola yaratilgan. Keyinroq Teatr Yaqin Sharq va Rimga ham yoyildi. Ayniqsa, Rimda Teatrning yangi shakl va turlari yaratildi. G'arbiy Yevropada Teatr san'atining dastlabki namunalari sayyor aktyorlarjonglyorlar ijodida, Rossiyadaskomoroqlar faoliyatida yuzaga kelgan. Uyg'onish davrida vujudga kelgan drama yangi shakldagi professional trning shakllanishiga zamin yaratdi. XVI-asrdan opera, XVIII-asr

o'rtalaridan balet, XIX-asr o'rtalaridan operetta mustaqil Teatr turi sifatida rivojlana boshladi. Teatrning keyingi taraqqiyoti klassitsizmning keng yoyilishi bilan bog'liq. XVIII-asr da ma'rifatchilik oqimidagi Teatr taraqqiy etdi. Astasekin realistik tendensiya kuchaydi. Ayniqsa, K.Goltsoni, G. Lessing, P. Bomarshe, F. Shiller ijodida realizm yorqin namoyon bo'ldi. 18-asrning oxirlariga kelib, drama, melodrama, vodevillarda satirik yo'nalishning yuzaga kelishi Teatrda demokratik asosning kuchayishiga sabab bo'ldi. Teatr g'oyaviy va badiiy kurashlar maydoniga aylandi. XIX-asrning 1-yarmida vujudga kelgan romantik yo'nalish Teatrda gumanistik ideallar va ko'p hollarda xayoliy orzularning yoritilishiga olib keldi. Dramada taqlidgo'ylikdan iborat klassitsizmga qarshi, o'ziga xos milliylik, xalqchilik, tarixiylik va ijtimoiy adolat uchun kurash ohanglari keng quloch yoydi. XIX-asr oxirlaridan Teatrni isloh qilishning yangi davri boshlandi. Teatr badiiy adabiyot (proza, poeziya), yangi drama (A. Chexov, G. Ibsen, B. Shou va boshqalar) bilan yaqinlashdi. XIV-asr oxirlarida XX-asr boshlarida T.da, aktyorlik san'atida yangi ta'lim uslubi Stanislavskiy sistemasini qo'llash boshlandi. 20-yillarda V.Meyerxold, V. Tairov, V. Vaxtangovlarning rej.lik faoliyati teatrning rivojiga katta hissa bo'lib qo'shildi. XX-asr o'rtalarida G'arb rejissurasi va sahna san'atiga B. Brextning ijodiy uslubi katta ta'sir ko'rsatdi. Zamonaviy Teatr dunyo teatrining demokratik, xalqchil an'alarini muttasil o'zlashtirib borishi, sahnaviy talqinlarning rangbarangligi bilan ajralib turadi. O'zbekiston hududida an'anaviy Teatr juda qadimiy va boydir. Uning kurtaklari ibtidoiy jamoa davridayoq ov va boshqa mehnat jarayoni aks etgan taqdidiy raqslar, jangovar va xalq o'yinlari, tabiat kuchlariga topinish oqibatida yuzaga kelgan marosimlar shaklda namoyon bo'lgan. Mil. av. VII—VI-asrlardayoq Turonda zardushtiylik va uning mukaddas kitoblar to'plami — Avesto bilan bog'liq 2 toifa — kulgili va qayg'uli tomoshalari shakllangan. Yunon — Baqtriya podsholigi davrida Oyxonim, Niso, Shahri G'ulg'ulada maxsus teatrlar bo'lib, ularda Yevripidning "Alkesta", "Ippolit" kabi tragediyalari ko'rsatilgani ma'lum. Mil. av. I asrdan mil. IV-asrgacha Kushon davlatida Buddha dini bilan bog'liqturli teatrlashgan tomoshalar mavjud bo'lgan. Ayritom ibodatxonasi peshtoqidagi cholg'uchi qizlarning tasvirlari shuni ko'rsatadi. Astasekin Turon Teatr san'ati diniy marosimlar qobig'idan chiqib, dunyoviy mazmun kasb etadi — inson hayoti, ijtimoiy munosabatlarni tasvirlashga e'tibor kuchayadi. VI—VII-asrlar Turon mulkidan chiqqan cholg'uchilar, aktyor va raqqosalar Buyuk ipak yo'li orqali qo'shni yurtlarga ijodiy safar qiladilar.

IX—XII-asrlarda xalq bayramlari, marosimlari, urfodatlari va ular bilan bog'liq tomoshalar tiklanibgina qolmay, aholi orasida keng tarqaldi. Masxara va taklid Teatr rivojlandi. Amir Temur davlati davri (XIV— XV-asrlar)da Teatr san'atida keskin yuksalish ro'y berdi. Sharafiddin Ali Yazdiy, Ibn Arabshoh, Klavixolarning ma'lumotlaricha, bu davrda poytaxt — Samarkandda va boshqa nufuzli shaharlarda teatrlashgan tomoshalar uyushtirilgan. An'anaviy Teatr va boshqa san'at tomoshalari, ayniqsa, Mirzo Ulug'bek davrida (1394—1449) Movarounnahrda, Husayn Boyqaro davrida (1469— 1506) Xurosonda taraqqiy topdi. G'iyos masxara, Xoja Dexdor, Abdulla Devona, Abdulvose' Munshi, Sayd Badr kabi Teatr san'atining atoqli namoyandalari faoliyat ko'rsatgan. An'anaviy Teatrning kulgili turlari (masxara, taqlid, zarofat), qo'g'irchoq o'yin (chodir jamol, chodir xayol, fonus xayol) badiiy tomosha tizimi sifatida tashkil topdi. X VIII-asr oxiri XIX -asr boshlarida Teatrning asosiy turlari saklanib, repertuar va ijro uslubida o'ziga xos xususiyatlar rivojlandi. Shaharlarda ijrochi san'atkorlarning kasabai sozanda (mextarlik) degan uyushmalarining faoliyati kuchaydi. Xorazmda "Xatarli o'yin", "To'kma" tomoshalari keng yoyildi. Farg'ona vodiysi va Toshkentda

qiziqchilik va askiya taraqqiy etdi. XIX-asrning 2-yarmida Qo'qonda Zokir Eshon boshliq 30 ga yaqin qiziqchilar to'dasi, Buxoroda Tula masxara boshliq 20 ga yaqin masxarabozlar to'dasi shuxrat qozondi. Shu o'rinda teatr sahna haqida ham to'xtalsak **Sahna** -1) teatr binosining tomosha ko'rsatiladigan qismi. Birinchi teatr binolari, jumladan, Qad. Xitoy, Hindiston, Turon, Yunonistonda paydo bo'lib, asrlar davomida o'zgarib borgan. Hozirgi teatrlar, odatda, uch qavatli qutisimon shaklda quriladi. 1-qavati Sahna osti (tryum)dan iborat. O'rta qavati tomoshabinlarga yaqqol ko'rinib, asosiy voqealar shu yerda aks ettiriladi. Bu joy "sahna oynasi" deb yuritiladi. Sahna maydoni (plansheti), odatda, tomosha zalidan 0,8-1,1 metr baland bo'ladi. S.ning asosiy chegarasi - pardadan tomosha zaliga turtib chiqqan old Sahna (qarang Avanssena) oldida yoki ostida orkestr yoki cholg'uchilar joylashadi. Drama teatrlarida bu yerdan ham ayrim voqealarni ko'rsatish, qahramonlarni chohdan chiqarish yoki unga kiritib yuborish maqsadida foydalaniladi. Yuqori Sahna o'rta Sahna peshtokidan boshlanadi. Uning shipi panjaralangan bo'lib, bu yerda dekoratsiyalarni tushiribko'taradigan texnik moslamalar o'rnatilgan. Sahna tepasida maxsus joylarga Sahna ishchilari, yorituvchilarning bir qismi o'rnashadi. Sahna yonida yoki orqa tomonida ekoratsiyalar turadigan "Sahna cho'ntagi" deb ataluvchi xonalar ham bo'ladi. O'zbekiston hududidagi Xorazm, Baqtriya, Kushon, Sug'd, Parkana davlatlarida qad. yunon teatriga o'xshash yoki bo'lmasa shohsupa shaklida o'rtada kurilgan tomoshagohlar bo'lganligi ma'lum. O'rta asrlarda sozanda, xonanda, raqs va kulgi ustalari - mashara va muqallidlar tomosha ko'rsatuvchi tarabxonalar, ayvonlar va ko'shklar paydo bo'lib, ular Sahna vazifasini o'tashi ham ko'zda tutilgan. XX-asrga kelib, zamonaviy shakldagi o'zbek teatri uchun qishki va yozgi teatr binolari qurildi. Astasekin S.ning texnik jixrzlari, pardalari murakkablasha bordi. Shu kunlarda davlat tasarrufidagi 36 teatr turli ko'rinishdagi binolar va Sta ega. O'zbek milliy akademik drama teatri binosi o'z joyida qayta qurildi va Sahnasi eng zamonaviy texnik vositalar bilan jihozlandi; 2) keng ma'noda — teatr va h.klar. Hozirgi kundagi ulg'ayib kelayotgan yosh kadrlarimiz ya'ni mana shunday ajoyib kasbning hizmatgohi haqida, uning tarixi haqida, uning ichki tuzulishi qandayligi, bilmasligi sahnaga chiqqan jarayonda partnyoriga jim turib yordam bermaslik holatlar, tomoshabinga orqa qilish, va yuqorida keltrilgan tarixiy manbalardan behabar tehsil olish jarayonlari ayrim ustozlarni va eng asosiysi talabaning bilimga nazariy ham amaliy bilimga befarq holda taxsil olganliglari insonni dilini xira qiladi va bu jarayonlarga yo'l qiyishimiz esa achinarli hol. Bunday jarayonioldini olishda yuqorida keltrib o'tgan ma'lumotlarimizni yosh ijodkorimizga nazariy bilimdan tez zerikmasligi uchun amaliy darslar jarayonida yoki teatrning repetitsia jarayonida qiziqarli ma'lumotlar orqali singdirilsa menimcha juda ham ajoyib ishbo'lgan bo'lardi deb o'yleyman. Xullosa qilib aytsam teatrni inson hayotida ajoyib o'rnga ega erkanin va shu sohada tehsil olayotgan yosh avlod avvalgi ulug' va xalq ardog'idagi ustozlarni yo'lini mahkam tutishlikni tafsiya etaardim va amal qilishlarini xohlardim.

References:

1. www.ziyo.uz kitobxonasi
2. S.Tursunboyev "Teatr tarixi" o'quv qo'llanma.-T.: O'MKHTM, << Bilim >>, 2005.-288 bet.